

ACCOUNTING INFORMATION SYSTEM

SISTEMUL INFORMAȚIONAL CONTABIL

Ana GANTEA

anagantea@gmail.com

Georgeta MELNIC, ORCID ID: 0000-0003-3876-5394

melnic.georgeta@ase.md

Academia de Studii Economice din Moldova

Abstract: Accounting information systems are useful for companies and businesses wanting to make the accounting process easier by utilizing a computer program or other system that will perform payroll and other functions. These systems, commonly including accounting software, make it easier to compile financial data for use in taxes, payroll, and other bookkeeping requirements. Recording is the first step in these systems that are used by companies including pertinent data such as expenses and profits that are very important to keep on file. After the recording phase, the information will be processed for use. When processed, it is filed in the areas where it is most important. These systems have various groupings or categories to maintain files until they need to be used in the future for whatever reasons. The final step that is part of most software programs is the communication phase. This is the process of actually utilizing the records that have been recorded and processed. Common communications of this data will be used for payroll and tax purposes.

Keywords: accounting, information, software programs, processing

JEL Classification: M41

Introducere.

Scopul acestei lucrări este de a oferi o imagine de ansamblu asupra contabilității ca sistem informational complex. Aplicând abordarea sistemului, se va efectua o analiză a situației dintr-o perspectivă mai largă. Informația contabilă este sursa principală de informații a unei entități și fără ea nu poate exista integrare, coordonare sau control al activităților de afaceri. Tranzacțiile contabile formează baza din care se generează rapoartele necesare care, la rândul lor, servesc drept instrumente utile de comunicare între organizație și utilizatorii săi interni și externi.

Un sistem de informații contabile este o structură pe care o entitate o folosește pentru a colecta, stoca, gestiona, procesa, extrage și raporta datele sale financiare, astfel încât să poată fi utilizată de contabili, consultanți, analiști de afaceri, manageri, directori financiari.

Metodele de cercetare utilizate.

Pentru realizarea scopului cercetării au fost utilizate următoarele metode și instrumente de cercetare: metoda documentară, bazată pe accesarea și studierea surselor bibliografice; metoda analitică prin care s-a ajuns la esența proceselor cercetate; metoda de sinteză, inducerea și deducerea, analiza logică.

Conținutul de bază.

Legăturile dintre diversele părți ale unei entități economice trebuie să satisfacă cerințe de calitate și promptitudine care pot proveni fie din interiorul entității economice (cum ar fi cele provenite de la nivelele ierarhice superioare), fie din exteriorul entității economice (de exemplu de la clientul care vrea să știe starea în care se află execuția unei comenzi lansate în producție). Orice

analiză economică a unei entități are la bază informația și modul în care aceasta este vehiculată, astfel încât degradarea ei să fie minimă și fără pierderi de semnificație.

Definițiile informației sunt numeroase și presupun cunoașterea semnificației noțiunilor prin care este definită și, de multe ori, a contextului pentru care a fost definită. Astfel, se vorbește despre informație ca despre „comunicare, veste, știre care pune pe cineva la curent cu o situație”, „informație genetică”, „informație contabilă” etc.

Din punct de vedere economic, informația este privită ca o resursă care poate îmbunătăți raportul cost-eficiență. Bineînțeles că era informaticii în care trăim, aflată la debutul ei, și-a pus deja puternic amprenta asupra modului în care acest raport poate fi modificat, raport care este influențat continuu și de nivelul de dezvoltare a tehnologiei hardware și software de la un moment dat. Obținerea informațiilor și prelucrarea lor se face prin intermediul unor sisteme informaționale [2].

De obicei, oamenii presupun existența unui calculator când aud pentru prima dată sintagma sistem informațional. Totuși, un sistem informațional nu este neapărat un sistem computerizat și în fiecare zi vedem exemple de astfel de sisteme informaționale. De exemplu, sunteți beneficiarul unui sistem informațional atunci când doriți să călătoriți cu autobuzul și pentru aceasta cumpărați un bilet. Atunci când prezentați biletul unui controlor, biletul reprezintă suportul informației pe care controlorul o interpretează prin aceea că ați cumpărat dreptul de a călători cu acel mijloc de transport.

Un sistem informațional este parte a unui sistem complet. Un sistem este o entitate compusă din părți organizate și care interacționează pentru o funcționare cât mai eficientă, subsistemele sunt părți componente ale sistemului. Un sistem informațional se compune dintr-o mulțime de subsisteme intercorelate care lucrează împreună pentru colectarea, prelucrarea, stocarea, transformarea și distribuirea informației pentru planificare, luarea deciziilor și control. Fiecare sistem informațional se poate descompune în trei componente principale: intrările, prelucrările și rezultatele. Intrarea într-un sistem informatic poate fi formată din date sau din informații. Datele sunt fapte brute, neprelucrate despre evenimente care nu au semnificație în sistem și nu sunt organizate. Datele pot fi totuși organizate într-o manieră în care pot fi utile sau pot primi semnificație pentru sistem. Când datele se organizează astfel încât să aibă semnificație pentru sistem ele devin informație. Rafinarea datelor și informațiilor de-a lungul timpului formează un ansamblu numit cunoștințe. Sistemele informaționale prelucrează datele și/sau informațiile (sortare, organizare, calcule specifice) obținând informații care sunt structurate în funcție de cerințele utilizatorilor informației [3].

Sistemele informaționale se studiază în cadrul domeniului în care funcționează, pentru a se evidenția particularitățile specifice, astfel se vorbește de „sistemul informațional de conducere”, „sistemul informațional de marketing”, „sistemul informațional geografic” etc. [2].

Contabilitatea este în sine un sistem informațional. Este un proces care colectează, stochează, prelucrează și distribuie informații celor care au nevoie de ele. De exemplu, contabilii unei entități economice culeg date despre propria organizație, le prelucrează, obțin rezultate pe care le distribuie sub formă de informații financiare, sau alte tipuri de rapoarte.

Una dintre cele mai cuprinzătoare definiții ale sistemului informațional contabil este cea dată de autorii Gheorghe, Mirela, Roșca, I. Ioan: „Sistemul informațional contabil este format dintr-un ansamblu de elemente interdependente, orientat spre culegerea, stocarea, prelucrarea, analiza și transmiterea informațiilor privind starea și mișcarea patrimoniului”. [5]

Sistemele informatice de contabilitate pot furniza o multitudine de tipuri de date și informații: date financiare, date non-financiare, analize rezultate din managementul datelor, informații de căutare sau anticipare, informații despre management, despre acționari, etc.

Sistemele contabile computerizate estompează demarcările dintre sistemele contabilității financiare și ale contabilității manageriale. Multe programe software contabile actuale pot prelua ambele tipuri de date (financiare și non-financiare) și să le organizeze într-o manieră prin care au semnificație atât pentru utilizatorii interni cât și pentru cei externi.

Informațiile contabile trebuie să îndeplinească următoarele caracteristici [6]:

- *inteligibilitatea* (informațiile pot fi ușor de înțeles și de interpretat);
- *relevanța* (sublinierea aspectelor care pot influența luarea deciziilor);
- *credibilitatea* (informațiile nu conțin erori semnificative, nu sunt tendențioase, nici părtinitoare);
- *comparabilitatea* (informațiile să poată fi comparate prin elemente comune și de aceeași semnificație).

Sistemul informațional de contabilitate acumulează informații de la subsisteme diferite. Pentru ca interacțiunea dintre subsisteme să fie efectivă, este necesar ca fiecare subsistem să „înțeleagă” tipurile de informații generate de subsistemele cu care interacționează. Figura 1.1 reflectă o parte a unui sistem informațional a unei entități economice și scoate în evidență faptul că sistemul informațional de contabilitate este subsistem al sistemului informațional al entității economice.

Figura 1.1 Subsisteme informaționale organizate în funcție de activitățile din cadrul unei unități economice

Sursa: Lungu, I., Sabău, G., Velicanu, M. ș.a. „Sisteme informatice .Analiză, proiectare și implementare” [7]

Informațiile furnizate pot îmbrăca forme diverse atât electronic (documente electronice, foi de prezentare electronice, notificări electronice (e-mail), imagini, imagini video, secvențe audio, etc.), fie sub formă „tradițională” (pe suport de hârtie sau folii pentru proiectoare, etc.). Furnizarea informațiilor trebuie să se facă în timp util, cât mai exact, pentru toți destinatarii informației contabile (manageri, personal aparținător altor subsisteme). Un sistem informațional de contabilitate modern este capabil să preia automat datele furnizate de către alte subsisteme. [7, 8]

Concluzii.

Din aspectele descrise mai sus, putem concluziona că majoritatea acțiunilor desfășurate în cadrul unei entități economice necesită utilizarea sistemului informațional de contabilitate. În acest

context, în întreaga lume se recunoaște ca evoluția contemporană a accentuat rolul contabilității, deoarece previziunea, rezultatele și situația patrimonială a entității interesează un ansamblu larg de utilizatori ai informației contabile.

Aplicarea elementelor fundamentale în construirea sistemului informațional contabil trebuie realizată astfel încât să conducă la obținerea unei imagini fidele asupra situației financiare (**poziția**) și a rezultatelor (**performanța**).

Referințe bibliografice

1. BAGRANOFF, Nancy A., SIMKIN, Mark, NORMAN, Carolyn Strand. Core concepts of Accounting Information Systems. Disponibil: <http://www.microlinkcolleges.net/elib/files/undergraduate/AccountingandFinance/Core%20Concepts%20of%20Accounting%20Information%20Systems.pdf>
2. BRANDAS, C. Sisteme informatice pentru contabilitate. FEAA, UVT 2016. Disponibil: <https://xdocs.ro/doc/1-sistemele-informationale-din-perspectiva-contabilitatiunlockedpdf-6nw525ee2dn1>
3. Conceptul Sistemului informațional automatizat „Registrul împuternicirilor de reprezentare în baza semnăturii electronice” (MPower) și a Regulamentului privind modul de ținere a Registrului împuternicirilor de reprezentare în baza semnăturii electronice. Disponibil : https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=121919&lang=ro
4. HAWKER, A. Security and Control in Information Systems: A Guide for Business and accounting. London, Routledge, 2000.
5. GHEORGHE, Mirela, ROȘCA, I. Ioan. Auditul informației contabile în condițiile utilizării sistemelor informatice. Bucuresti : ASE, 2004.
6. Legea contabilității și raportării financiare. Disponibil: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=125231&lang=ro#
7. LUNGU I., SABAU Gh., VELICANU M., MUNTEAN M., ș.a. Sisteme informatice. Analiză, proiectare și implementare. București: Editura Economică, 2003.
8. MIHAILĂ, S., & BĂDICU, G. (2016). Informația contabilității de gestiune–sursă fundamentală în analiza performanței și dezvoltării durabile a entităților. În Paradigma contabilității și auditului realități naționale, tendințe regionale și internaționale (pp. 198-204).
9. Sursă mass-media: <https://www.qreferat.com/referate/informatica/Definitie-Sistem-informatio nal434.php>